

УДК 327 + 327.8

DOI: 10.29039/2413-1695-2025-11-4-146-159

ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП НА ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УКРАИНЫ В 2014–2025 ГОДАХ

Иванков К. В.

***Аннотация:** В статье исследуются формы, методы и результаты воздействия финансово-промышленных групп на механизм формирования и реализации внешней политики Украины в 2014–2025 годах. Проанализирована сущность и особенности финансово-промышленных групп страны. Изучена структура и функции внешнеполитического механизма Украины. С помощью биографического метода исследованы органы государственной власти, составляющие внешнеполитический механизм страны с целью идентификации персональных политических субъектов, аффилированных с ФПГ. Выявлены методы и результаты воздействия финансово-промышленных групп на внешнеполитический механизм страны. Отмечается, что ключевыми методами воздействия ФПГ на внешнеполитический механизм является участие в работе Верховной Рады Украины политических сил, подконтрольных ФПГ и являющихся их фактически «политическими надстройками», а также лоббирование интересов групп на уровне президентской власти, либо занятие должности президента Украины руководителями ФПГ. Подчеркивается, что в исследуемый период ФПГ страны сохраняли средства воздействия как на политическую систему Украины в целом, так и на внешнеполитический механизм. Вместе с тем отмечается, что в период Минского переговорного процесса (2014–2022 годы) ФПГ обладали большей степенью воздействия на внешнюю политику страны; некоторые из политических сил, реализовавших умеренный политический курс и отстаивавших идею нормализации российско-украинских отношений могли выступать в качестве потенциальных каналов проекции интересов России в украинской внутренней и внешней политике. Однако после 2022 года в политической и социальной системе страны произошли изменения, которые снизили возможности ФПГ по воздействию на внешнеполитический механизм, а также привели к вытеснению из политической системы персональных и институциональных субъектов, способных проецировать российские интересы. Это обстоятельство нивелирует значимость ФПГ как потенциальных каналов воздействия России на политику Украины.*

***Ключевые слова:** внешняя политика Украины, финансово-промышленные группы, внешнеполитический механизм, суверенитет.*

Введение

Распад СССР и окончание холодной войны положили начало значительным изменениям в международных отношениях. Ряд положений Ялтинско-Потсдамской системы

международных отношений были пересмотрены. Биполярная конструкция мироустройства перестала существовать. Начался «однополярный мир», который характеризовался временным лидерством и превосходством США в основных факторах силы и попытками американской стороны перестроить международную систему в своих интересах [1]. Вместе с тем, это привело к возникновению многочисленных противоречий между ведущими международно-политическими субъектами, которые лишь нарастали и обострялись на протяжении последующих десятилетий. Ряд противоречий возник и в российско-американских отношениях, а также в части взглядов российской стороны на перспективы складывающегося миропорядка и развития политики международной безопасности [2].

Проект однополярного мира не состоялся, и система международных отношений вступила в период трансформации, который сопровождается обострением межгосударственных отношений, конфликтами и войнами. Интересы государств Запада и России особо остро столкнулись вокруг Украины – территории жизненных интересов Российской Федерации. Попытки США и их союзников включить республику в свою сферу влияния, осуществить размещение на ее территории вооружений и инфраструктуры Организации Североатлантического договора, а также трансформировать ее в инструмент ведения не прямой войны обусловили решительные ответные действия России [3; 4]. Вместе с тем, меры, осуществляемые российской стороной по защите интересов на украинском направлении, были использованы противниками России в качестве предлога для обострения антироссийской политики и развязывания гибридной войны нового типа [5].

В контексте продолжения Специальной военной операции в современных условиях, необходимости устранения первопричин конфликта, а также долгосрочного обеспечения безопасности России и реализации ее национальных интересов, приобретают актуальность исследования императивов внешней политики Украины, ее ключевых субъектов и особенностей. Результаты таких исследований позволяют выявить движущие силы формирования внешнеполитического курса этой республики и определить способы, которые обеспечат России возможность влиять на данный процесс. Одним из участников внешнеполитического процесса Украины являются финансово-промышленные группы (ФПГ), выступающие в качестве субъектов предпринимательства, а также оказывающие значительное воздействие на государственную политику.

Объект и методы исследования

Целью работы является выявление степени и методов воздействия финансово-промышленных групп на внешнеполитический механизм Украины в период с 2014 по 2025 годы. Объектом исследования выступает внешняя политика Украины; предметом – участие финансово-промышленных групп в формировании и реализации внешней политики страны.

Методологической основой исследования являются положения парадигм политического реализма и неореализма, что позволило использовать объективные категории национальных интересов и национальной безопасности в рамках исследования механиз-

ма формирования и реализации внешней политики Украины [6; 7]. Кроме того, в ходе работы применялся неинституциональный подход, позволивший исследовать ФПГ в качестве внеконституционного элемента внешнеполитического механизма [8, с. 115; 9]. Также применялись биографический метод, с помощью которого был исследован персональный состав государственных органов, составляющих внешнеполитический механизм Украины; метод анализа документов, позволивший проанализировать ход внешнеполитического процесса страны сквозь призму внешнеполитической деятельности Верховной Рады Украины (ВРУ) – высшего законодательного и представительного органа республики. В его деятельности ФПГ принимали непосредственное участие путем получения контроля над политическими партиями, отдельными народными депутатами, а также воздействуя на работу депутатских групп и парламентских фракций, осуществляющих непосредственную законотворческую деятельность.

Хронологические рамки исследования охватывают период с февраля 2014 года (совершения государственного переворота и начала резкого изменения внешнеполитического курса Украины в направлении евроатлантической интеграции) по 2025 год.

Результаты исследования

Реализация интересов и стратегических приоритетов России на украинском направлении требует скоординированных общегосударственных усилий, а также выверенных и эффективных внешнеполитических решений. В этом отношении становится важным понимание уязвимостей объектов приложения внешнеполитических усилий и методов, которые будут эффективны в контексте проекции интересов России. Одним из участников внешнеполитического процесса Украины, который подвергался системному влиянию со стороны акторов внешнего воздействия, выступают ФПГ этой республики.

ФПГ Украины представляют собой субъекты предпринимательской деятельности, «совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние сообщества, полностью или частично объединившие свои материальные и нематериальные активы на основании договора о создании финансово-промышленной группы» [10, с. 14]. В рамках своей деятельности они заинтересованы в лоббировании интересов в сфере государственной политики. Вместе с тем, в контексте особенностей социально-экономических и политических преобразований после разрушения СССР, украинские ФПГ приобрели характеристики политико-экономических групп – субъектов, характеризующихся объединением политических, экономических и административных ресурсов; синтезом политики и крупного бизнеса [11, с. 6–8; 12, с. 74]. Указанные группы сформировались во второй половине–конце 1990-х годов, в период исполнения Л.Д. Кучмой полномочий Президента Украины (1994–2005 гг.)

Специфика общественно-экономических отношений и взаимодействия политических институтов на Украине привела к построению в республике в последующие годы корпоративного капитализма [13]. В его рамках ФПГ республики выступают как сложные конгломераты, которые включают в себя: головную компанию и дочерние предприятия; банковскую структуру, эксклюзивно контролирующую финансовый капитал группы; подконтрольные субъекты политики, лоббирующие интересы группы в органах

государственной власти и местного самоуправления: политические партии, депутатские группы, парламентские фракции в составе ВРУ, министры, депутаты в областных и местных советах; контролируемые группой средства массовой информации и новые медиа; институты и организации, выступающие средством создания и улучшения публичного образа группы.

ФПГ Украины, интегрируясь в политическую систему государства, выстроили механизм тотальной политической коррупции («state capture»), что позволило олигархическим группам влиять на принятие управленческих решений, разрушать политические институты [14, с. 46]. В результате функционирование этих институтов в значительной степени было направлено на реализацию рентоориентированных интересов ФПГ [15]. Это привело к снижению эффективности политической деятельности в целом, непоследовательности принимаемых и реализуемых решений, противодействию друг другу государственных институтов, саморазрушению органов государственной власти [16, с. 69–71; 17]. Сложившееся положение отразилось и на внешнеполитическом курсе республики.

С целью определения методов воздействия на внешнюю политику Украины в рамках исследования проанализирована структура внешнеполитического механизма страны. Он является важной составляющей внешнеполитического процесса и представляет собой «совокупность государственных органов и ведомств, разрабатывающих, принимающих и осуществляющих внешнюю политику в целом и в отдельных ее аспектах» [18, с. 13–14]. Органами государственной власти, осуществляющими внешнеполитическую деятельность в соответствии с законодательством Украины, являются: Президент Украины, Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины. Вместе с тем, в рамках исследования воздействия ФПГ на внешнеполитический механизм Украины изучались не только перечисленные конституционные элементы внешнеполитического механизма, но и его внеконституционные элементы: «неправительственные организации, общественное мнение, академические круги и экспертное сообщество, средства массовой информации, регионы и экономические лоббистские группы» [19].

Одной из ключевых особенностей ФПГ как участников внешнеполитического процесса является скрытность осуществляемых действий, использование неформальных методов влияния на лиц, принимающих решения, а также противозаконных средств воздействия на политические институты. Они также не обладают полномочиями по осуществлению политической деятельности, что вынуждает их использовать парламентский и правительственный лоббизм в рамках реализации интересов в сфере политического.

Парламентский лоббизм предполагает воздействие финансово-промышленных групп на депутатов ВРУ с целью принятия благоприятных управленческих решений; либо членство представителей ФПГ в политических партиях и их работу в составе парламента. Каналами лоббирования интересов ФПГ в Верховной Раде Украины выступают парламентские фракции и комитеты. Наиболее важными с точки зрения отстаивания интересов ФПГ являются бюджетный комитет, а также комитеты по вопросам банковской

деятельности и экономической политики. В качестве примера парламентского лоббизма следует рассмотреть принятие в 2000 г. Закона Украины «Об особенностях приватизации пакета акций, которые принадлежат государству в уставном фонде открытого акционерного общества «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича»», который лоббировался в интересах Ю. Бойко [20, с. 108]. Преимущество парламентского лоббизма для ФПГ заключается в том, что он позволяет воздействовать на принятие нормативных документов, с помощью которых вырабатываются общие нормы экономической и политической деятельности. В этом отношении финансово-промышленные группы стремились создать либо подчинить себе политические партии, которые в дальнейшем будут играть роль «политических надстроек» ФПГ. Примерами таких политических сил могут выступить партии: СДПУ (о), Партия регионов, «Трудовая Украина». Наиболее влиятельными ФПГ в части парламентского лоббизма выступали именно группы из промышленно-развитых регионов: так называемые «Донецкая», «Днепропетровская» и «Киевская».

Правительственный лоббизм, в свою очередь, предполагает делегирование финансово-промышленной группой своего представителя в структуры исполнительной власти, например, на должность министра, замминистра, главы профильного комитета, руководителя аппарата центральных органов исполнительной власти, заместителя главы Администрации Президента Украины и так далее. Следовательно, на общегосударственном уровне интересы ФПГ могут представлять премьер-министр Украины, министры Кабинета Министров Украины, члены СНБО. Преимущество правительственного лоббизма состоит в возможности быстрого оказания влияния на принятие конкретных тактических управленческих решений. Кроме того, это влияние можно осуществлять без общественной огласки.

Для определения институтов внешнеполитического механизма, посредством которых ФПГ оказывают системное воздействие на внешнюю политику страны, с помощью биографического метода было осуществлено исследование кадрового состава органов госвласти Украины, составляющих внешнеполитический механизм. Были проанализированы биографические данные о президентах, премьер-министрах, министрах иностранных дел Украины, председателях ВРУ, руководстве депутатских групп и парламентских фракций в Верховной Раде Украины I–IX созывов. Это позволило установить, что ключевыми органами внешнеполитического механизма, на которые оказывалось системное воздействие со стороны ФПГ являются президент и парламент Украины.

Период после государственного переворота, свершившегося в ночь на 22 февраля 2014 г., характеризуется резким изменением внешнеполитического курса республики в сторону евроатлантической интеграции, что представляло собой значительный внешнеполитический вызов для России. В 2014 г. состоялось подписание и ратификация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В дальнейшем внешнеполитический курс характеризовался дистанцированием от России, ухудшением российско-украинских отношений, поэтапным расторжением заключенных ранее договоров и соглашений. В феврале 2019 г. в Конституцию Украины были внесены изменения, которые закрепили стратегический курс на евроатлантическую интеграцию и включение страны

в состав ЕС и НАТО [21]. Следует отметить, что в 2019 г., по итогам президентских и парламентских выборов, российской стороной была осуществлена попытка нормализации отношений между государствами. Тем не менее, вновь избранное политическое руководство Украины продолжило антироссийский курс предыдущей администрации. В 2021 г. указом президента Украины была инициирована «Международная Крымская платформа», в рамках которой были выдвинуты территориальные претензии к России, а также осуществлялась координация усилий государств, поддерживавших киевский режим [22; 23]. Руководство страны направило внешнеполитические усилия на создание условий для вступления Украины в Североатлантический альянс, что явилось значительным вызовом для безопасности России.

Вместе с тем, государствами Запада в период Минского переговорного процесса (2014–2022 гг.) осуществлялась системная и последовательная работа по распространению своей военной инфраструктуры на территорию страны, понижению суверенитета и субъектности Украины, что трансформировало ее в инструмент противодействия России. Данные обстоятельства явились одними из ключевых предпосылок, обусловивших начало Специальной военной операции.

Финансово-промышленные группы в 2014–2022 гг. оказывали существенное воздействие на внешнеполитический механизм Украины. Так, в период с июня 2014 г. по май 2019 г. должность президента занимал П.А. Порошенко¹, являвшийся конечным бенефициаром АО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Прайм Эссетс Кэпитал», в структуру которого входили предприятия, ранее составлявшие «Украинский промышленно-инвестиционный концерн» («Укрпромвест») – одну из крупных ФПГ республики [24; 25]. В апреле 2019 г. на эту должность был избран В.А. Зеленский, не имевший ранее опыта политической деятельности (в 2011–2012 гг. – генеральный продюсер в частном АО «Телеканал “Интер”»), контролировавшимся крупными украинскими бизнесменами В.И. Хорошковским, Д.В. Фирташем, С. В. Левочкиным; в 2003–2011 и 2013–2019 годах – сооснователь и художественный руководитель в ООО «Студия “Квартал 95”».

Большинство политических сил, представленных в Верховной Раде в рассматриваемый период, действовали в интересах крупного бизнеса [26; 27]. Вместе с тем, ФПГ реализовывали собственные проекты, влияющие на функционирование внешнеполитического механизма страны. Так, в сентябре 2018 г. в конференции «Ялтинская европейская стратегия», организованной В.М. Пинчуком, принял участие спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины К. Волкер. Им был сделан ряд заявлений о ходе Минского переговорного процесса и перспективах разрешения конфликта на юго-востоке Украины, в рамках которых ответственность за невозможность урегулирования конфликта возлагалась исключительно на российскую сторону [28, с. 61]. Подобные международные инициативы, поддерживаемые крупным бизнесом Украины, также являлись фактором, воздействующим на функционирование внешнеполитического механизма страны.

¹ Признан членом объединения, в отношении которого имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Деятельность представителей украинских ФПГ в политической системе Украины в период Минских переговоров стала фактором, который был использован акторами внешнего воздействия, в частности, США и их союзниками. Работа указанных внешних субъектов была направлена на продление конфликта, накопление ресурсов украинской стороны и ее подготовку к новой фазе силового противостояния. Вместе с тем Украина, находившаяся в тяжелом экономическом положении, нуждалась в постоянной внешней финансовой поддержке, что обуславливало ее зависимость от зарубежных спонсоров. Позиция международных организаций стала фактором изменения внутренней и внешней политики республики. Так, в 2020 г. под влиянием МВФ политическое руководство страны было вынуждено рассмотреть проекты законов «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях обращения земель сельскохозяйственного назначения» и «О банковской деятельности» [29; 30]. Принятие указанных документов, по условиям представителей МВФ, было необходимо в контексте предоставления украинской стороне новой программы кредитования, без которой были бы невозможны выплаты по государственному внешнему долгу. В результате украинское государство утрачивало суверенитет.

Положение ФПГ как субъектов, участвующих в работе внешнеполитического механизма, значительно изменилось с началом СВО – во внешней политике Украины усилился антироссийский курс. На территории страны бы выстроен режим террористической диктатуры, осуществляемой силовыми структурами, спецслужбами и вооруженными силами. Идеологической основой киевского режима стали украинский национализм и русофобия. Воздействие украинских ФПГ на внешнеполитический процесс после 2022 г. оказалось во многом нивелировано. Сохранился механизм внешнего управления политическими процессами в стране. Деятельность ряда ведущих украинских бизнесменов была пресечена по политическим мотивам. Так, украинский бизнесмен и бывший лидер политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» В.В. Медведчук, был арестован по обвинению в государственной измене. Многие представители финансово-промышленных групп Украины в период СВО потеряли контроль над своими активами в промышленности и медиа-системе страны. При этом значимую роль в принятии ключевых решений в области внешней политики стали принимать акторы внешнего воздействия.

Выводы

Финансово-промышленные группы являются значимым участником политических процессов на Украине. На протяжении Минского переговорного процесса они сохраняли свое влияние в политике, экономике, медиа-системе, а также непосредственно участвовали в работе внешнеполитического механизма страны. Это влияние осуществлялось с помощью парламентского и правительственного лоббизма, а также непосредственного участия персоналий, аффилированных с ФПГ, в работе органов государственной власти.

Однако в период СВО в политической и социальной системе Украины произошли значительные изменения. В стране были ликвидированы общественно-политические институты, позволявшие осуществлять легальную деятельность политическим силам,

ориентированным на взаимодействие с Российской Федерацией; также были упразднены некоторые формы политического участия граждан. Кроме того, вопреки положениям конституции и законов Украины, в установленные сроки не состоялись избирательные кампании по выборам президента страны и нового состава ВРУ, что привело к утрате легальности данных политических институтов. Российская сторона также стала рассматривать их в качестве нелегитимных. Это обстоятельство привело к утрате механизмов политико-дипломатического урегулирования конфликта и невозможности реализации целей СВО в рамках переговорного процесса.

Деятельность политических сил, ранее выступавших за налаживание российско-украинских отношений, придерживавшихся умеренного политического курса, после 2022 г. была прекращена. Персональные политические субъекты, в том числе аффилированные с ФПГ страны, не поддерживавшие курс киевского режима, утратили возможность осуществлять свою деятельность. Вместе с тем, ФПГ в значительной степени утратили один из инструментов влияния на политику страны и подконтрольные СМИ, что также является следствием масштабной идеологической обработки населения со стороны киевского режима.

В заключение необходимо подчеркнуть, что в период Минского переговорного процесса ФПГ и связанные с ними политические силы теоретически могли бы выступать в качестве инструментов проекции российских интересов на украинском направлении. Однако в период после 2022 г. в результате объективных изменений в политической и социальной системе страны ФПГ утратили значимость в качестве инструмента проекции интересов России в украинской политике, а также потеряли возможности воздействия на внешнеполитический механизм республики. Данные обстоятельства обуславливают необходимость поиска новых инструментов непрямого воздействия на внешнеполитический механизм Украины в контексте реализации национальных интересов Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности в долгосрочной перспективе.

Список литературы

1. Krauthammer C. The Unipolar Moment // *Foreign Affairs*. Vol. 70. No. 1, America and the World. 1990/91 (1990–1991). pp. 23–33.
2. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности // Сайт Президента России. 10.02.2007. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/copy/24034> (дата обращения: 06.11.2025).
3. Military assistance to Ukraine 2014–2021 // *Commons Library Research Briefing*. 04.03.2022. URL: <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN07135/SN07135.pdf> (дата обращения: 06.11.2025).
4. Mevlutoglu A. Ukraine's Military Transformation between 2014 and 2022 // *Politics today*. 07.04.2022. URL: <https://politicstoday.org/ukraine-military-transformation/> (дата обращения: 06.11.2025).
5. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президен-

том Российской Федерации В. В. Путиным 31 марта 2023 г.) // Министерство иностранных дел Российской Федерации. 31.03.2023. URL: <https://www.mid.ru/ru/detail-material-page/1860586/> (дата обращения: 06.11.2025).

6. Цыганков П. А. Теория международных отношений. Учеб. пособие. М.: Гардарики, 2003.

7. Современные теории международных отношений: Учебник / Под ред. В. Н. Кобышева, А. А. Сергунина. М.: Проспект, 2013.

8. Современная политическая наука: Методология: Научное издание / Отв. ред. О. В. Гаман-Голутвина, А. И. Никитин. – 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2019.

9. March J. G., Olsen J. P. The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life // The American Political Science Review. Sep., 1984. vol. 78. № 3. pp. 734–749.

10. Муртузалиева С. Ю. Организационно-правовые формы международного предпринимательства: учеб. Пособие. М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.Плеханова», 2012.

11. Лісничук О. В., Сушко О. В. Чи є політико-економічні групи перешкодою для політичного розвитку України? – Київ: Фонд ім. Фрідріха Еберта, Регіональне представництво в Україні, Білорусі та Молдові, 2005.

12. Рейтерович І. В. Політичний вимір діяльності ФПГ у державах перехідного типу // Політичний менеджмент. 2005. № 1. С. 70–77.

13. Выдрин Д. И. «Перемены, мой друг, перемены...» // Зеркало недели. 19.03.2004. URL: https://zn.ua/internal/peremeny,_moy_drug,_peremeny.html (дата обращения: 06.11.2025).

14. Sitorus L. E. State Capture: is it a Crime? How the World Perceived it? // INDONESIA Law Review. August, 2011. pp. 45–68. URL: https://www.researchgate.net/publication/280843044_State_Capture_Is_It_a_Crime_How_the_World_Perceived_It (дата обращения: 06.11.2025).

15. Иванков К. В. Рентоориентированное поведение в деятельности политико-экономических групп Украины // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. 2022. Том 8 (74). № 1. С. 109–129.

16. Геополітичні орієнтації населення і безпека України. За даними соціологів / упорядник М. О. Шульга. – К.: ТОВ «Друкарня “Бізнесполіграф”», 2009.

17. Чигрин В. А., Гугнин Э. А. Особенности формирования украинской политики и их влияние на интеграционные процессы на постсоветском пространстве: тезисы доклада // Международная конференция журнала «Международная жизнь» «Особенности современных интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Крым – новая реальность». 15–19 октября 2014 года. Ялта, 2014. С. 61–63.

18. Косолапов Н. А. Становление субъекта российской внешней политики // Pro et Contra. Зима–весна 2001. Т. 6. № 1–2. С. 7–30.

19. Стрельцов Д. В., Колдунова Е. В. Внешнеполитический процесс на Востоке: некоторые подходы к методологии исследования // Вестник МГИМО-Университета. 2010. № 1 (10). С. 145–152.
20. Телешун С. О. Політико-економічні інтереси «груп впливу» та «лобізм по-українськи» (окремі аспекти) // Право України: юридичний журнал. 2008. № 3. С. 105–110.
21. Закон України від 7 лютого 2019 р. № 2680–VIII «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)» // Відомості Верховної Ради України. 2019. № 9. с. 5. ст. 50.
22. Указ Президента України №78/2021 «Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» // Президент України. 26.02.2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/782021-36853> (дата обращения: 06.11.2025).
23. Жильцов С. С. Звездно-полосатый курс украинского президента // Независимая газета. 03.10.2021. URL: https://www.ng.ru/dipkurer/2021-10-03/11_8267_zelensky.html (дата обращения: 06.11.2025).
24. Закритий Недиверсифікований Корпоративний Інвестиційний Фонд Прайм Ессетс Кепитал // YouControl. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/33549199/ (дата обращения: 23.08.2023).
25. Лазаренко М. Бізнес нового президента. Повний перелік активів Петра Порошенка, які він пообіцяв продати // INSIDER. 30.05.2014. URL: <http://www.theinsider.ua/business/538796bfc9bca/> (дата обращения: 23.08.2023).
26. Бевз Т. Бізнес-партійні корпорації і українська політична практика // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2016. Вип. 5–6. С. 294–312.
27. Коротков Д. С. Політичні партії України як засіб впливу олігархічної еліти на політичний процес у державі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Питання політології. 2009. № 839 (14). С. 111–117.
28. Анашкина Е. Б. Украина во внешнеполитических интересах США // США. Канада. Экономика – политика – культура. 2019. № 5. С. 55–67.
29. Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» // Верховна Рада України. Законодавство України. 30.07.2025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text> (дата обращения: 06.11.2025).
30. Закон України від 31 березня 2020 року № 552-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» // Верховна Рада України. Законодавство України. 31.03.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text> (дата обращения: 17.06.2023).

Сведения об авторе

Иванков Кирилл Владимирович – аспирант кафедры политических наук и международных отношений Института «Таврическая академия» (структурное подразделение), г. Симферополь, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского».

E-mail: admiralmyers@mail.ru

Ivankov K. V.

THE INFLUENCE OF FINANCIAL AND INDUSTRIAL GROUPS ON THE FOREIGN POLICY MECHANISM OF UKRAINE IN 2014–2025

Abstract: *The article considers the forms, methods and results of the influence of financial and industrial groups on the foreign policy formation and implementation mechanism of Ukraine in 2014–2025. The essence and features of Ukrainian financial and industrial groups is analyzed. The structure and functions of the foreign policy mechanism of Ukraine is studied. Using the biographical method the state authorities that make up the country's foreign policy mechanism are studied in order to identify personal political subjects affiliated with financial and industrial groups. The methods and results of influence on the state's foreign policy mechanism caused by financial and industrial groups are revealed. It is noted that the key methods of influence of financial and industrial groups on the foreign policy mechanism are the participation in the work of the Verkhovna Rada of Ukraine of political forces controlled by considered groups, as well as lobbying the interests at the level of presidential power, or the occupation of the position of President of Ukraine by the leaders of financial and industrial groups. It is emphasized that during the period under consideration the country's financial and industrial groups retained the means of influencing both the political system of Ukraine and the foreign policy mechanism. At the same time, it is noted that during the Minsk negotiation process (2014–2022), the financial and industrial groups had a greater degree of influence on the country's foreign policy. Some of political forces that implemented a moderate political course and defended the idea of normalizing Russian-Ukrainian relations could act as potential channels for projecting Russian interests into Ukrainian domestic and foreign policy. However, after 2022, the changes occurred in the country's political and social system reduced the ability of financial and industrial groups to influence on foreign policy mechanism. In addition it led to exclusion of personal and institutional actors capable of projecting Russian interests from political system. This circumstance negates the significance of financial and industrial groups as potential channels of Russian influence on Ukrainian politics.*

Keywords: *foreign policy of Ukraine, financial and industrial groups, foreign policy mechanism, sovereignty.*

References

1. Krauthammer C. The Unipolar Moment // *Foreign Affairs*. Vol. 70. No. 1, America and the World. 1990/91 (1990–1991). pp. 23–33.
2. Vystuplenie i diskussija na Mjunhenskoj konferencii po voprosam politiki bezopasnosti [Speech and Discussion at the Munich Security Conference] // *Sajt Prezidenta Rossii*. 10.02.2007. Available at: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/copy/24034> (accessed 6 November, 2025).
3. Military assistance to Ukraine 2014–2021 // *Commons Library Research Briefing*. 04.03.2022. Available at: <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN07135/SN07135.pdf> (accessed 6 November, 2025).
4. Mevlutoglu A. Ukraine’s Military Transformation between 2014 and 2022 // *Politics today*. 07.04.2022. Available at: <https://politicstoday.org/ukraine-military-transformation/> (accessed 6 November, 2025).
5. Koncepcija vneshnej politiki Rossijskoj Federacii (utverzhdena Prezidentom Rossijskoj Federacii V.V. Putiny 31 marta 2023 g.) [The Foreign Policy Concept of the Russian Federation (approved by the President of the Russian Federation V.V. Putin on March 31, 2023)] // *Ministerstvo inostrannyh del Rossijskoj Federacii*. 31.03.2023. Available at: <https://www.mid.ru/ru/detail-material-page/1860586/> (accessed 6 November, 2025).
6. Cygankov P. A. *Teorija mezhdunarodnyh otnoshenij*. Ucheb. posobie [Tsygankov P.A. Theory of International Relations. Textbook]. Moscow: Gardariki, 2003.
7. *Sovremennye teorii mezhdunarodnyh otnoshenij: Uchebnik* [Modern Theories of International Relations: Textbook] / Pod red. V.N. Konysheva, A.A. Sergunina. Moscow: Prospekt, 2013.
8. *Sovremennaja politicheskaja nauka: Metodologija: Nauchnoe izdanie* [Contemporary Political Science: Methodology: Scientific Publication] / Otv. red. O.V. Gaman-Golutvina, A.I. Nikitin. – 2-e izd., ispr. i dop. Moscow: Izdatel’stvo «Aspekt Press», 2019.
9. March J. G., Olsen J. P. The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life // *The American Political Science Review*. Sep., 1984. vol. 78. № 3. pp. 734–749.
10. Murtuzaliev S. Ju. *Organizacionno-pravovye formy mezhdunarodnogo predprinimatel’stva: ucheb. Posobie* [Organizational and Legal Forms of International Entrepreneurship: Textbook]. Moscow: FGBOU VPO «RJeU im. G.V.Plehanova», 2012.
11. Lisnichuk O. V., Sushko O. V. Chi e politiko-ekonomichni grupi pereshkodoju dlja politichnogo rozvitku Ukraïni? [Are The Political and Economic Groups an Obstacle to the Political Development of Ukraine]. Kyjiv: Fond im. Fridriha Eberta, Regional’ne predstavnictvo v Ukraïni, Bilorusi ta Moldovi, 2005.
12. Rejterovich I. V. Politichnij vimir dijial’nosti FPG u derzhavah perehidnogo tipu [Political Dimension of the Activity of Financial and Industrial Groups in Transitional States] // *Politichnij menedzhment*. 2005. № 1. P. 70–77.

13. Vydrin D. I. «Peremeny, moj drug, peremeny...» [«Changes, my friend, changes...»] // Zerkalo nedeli. 19.03.2004. Available at: https://zn.ua/internal/peremeny,_moy_drug,_peremeny.html (accessed 6 November, 2025).
14. Sitorus L. E. State Capture: is it a Crime? How the World Perceived it? // INDONESIA Law Review. August, 2011. pp. 45–68. Available at: https://www.researchgate.net/publication/280843044_State_Capture_Is_It_a_Crime_How_the_World_Perceived_It (accessed 6 November, 2025).
15. Ivankov K. V. Rentoorientirovannoe povedenie v dejatel'nosti politiko-jekonomicheskikh grupp Ukrainy [The Rent-Seeking Behavior in the Activities of the Political and Economic Groups of Ukraine] // Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Filosofija. Politologija. Kul'turologija. 2022. Tom 8 (74). № 1. pp. 109–129.
16. Geopolitichni orijentacii naselennja i bezpeka Ukraini. Za danimi sociologiv [Geopolitical Orientations of the Population and the Security of Ukraine. According to Sociologists] / uporjadnik M. O. Shul'ga. – Kyjiv: TOV «Drukarnja “Biznespoligraf”», 2009.
17. Chigrin V. A., Gugnin Je. A. Osobennosti formirovanija ukrainskoj politiki i ih vlijanie na integracionnye processy na postsovet'skom prostranstve: tezisy doklada [Features of the Formation of Ukrainian Policy and Their Impact on Integrational Processes in the Post-Soviet Space: Theses of the Report] // Mezhdunarodnaja konferencija zhurnala «Mezhdunarodnaja zhizn'» «Osobennosti sovremennyh integracionnyh processov na postsovet'skom prostranstve. Krym – novaja real'nost'». 15–19 October 2014. Jalta, 2014. pp. 61–63.
18. Kosolapov N. A. Stanovlenie subjekta rossijskoj vneshnej politiki [Formation of Russian Foreign Policy Subject] // Pro et Contra. Zima–vesna 2001. T. 6. № 1–2. pp. 7–30.
19. Strel'cov D. V., Koldunova E. V. Vneshnepoliticheskij process na Vostoke: nekotorye podhody k metodologii issledovanija [Foreign policy process in the East: some approaches to research methodology] // Vestnik MGIMO-Universiteta. 2010. № 1 (10). pp. 145–152.
20. Teleshun S. O. Politiko-ekonomichni interesi «grup vplivu» ta «lobizm po-ukraïns'ki» (okremi aspekti) [Political and Economic Interests of “Influence Groups” and “Lobbying in Ukrainian” (Some Aspects)] // Pravo Ukraïni: juridichnij zhurnal. 2008. № 3. pp. 105–110.
21. Zakon Ukraïni vid 7 ljutogo 2019 r. № 2680–VIII «Pro vnesennja zmin do Konstitucii Ukraïni (shhodo strategichnogo kursu derzhavi na nabuttja povnopravnogo chlenstva Ukraïni v Jevropejs'komu Sojuzi ta v Organizacii Pivnichnoatlantichnogo dogovoru)» [Law of Ukraine from February 2, 2019 № 2680–VIII «On Amendments to the Constitution of Ukraine (Regarding the Strategic Course of the State towards Ukraine's Full Membership in the European Union and the North Atlantic Treaty Organization)»] // Vidomosti Verhovnoï Radi Ukraïni. 2019. № 9. s. 5. st. 50.
22. Ukaz Prezidenta Ukraïni №78/2021 «Pro okremi zahodi, sprjamovani na deokupaciju ta reintegraciju timchasovo okupovanoï teritorii Avtonomnoï Respubliki Krim ta mista Sevastopolja» [Decree of the President of Ukraine №78/2021 «On Certain Measures Aimed at the Deoccupation and Reintegration of the Temporarily Occupied Territory of the Autonomous Republic of Crimea and the City of Sevastopol»] // Prezident Ukraïni. 26.02.2021. Available at: <https://www.president.gov.ua/documents/782021-36853> (accessed 6 November, 2025).

23. Zhil'cov S. S. Zvezdno-polosatyj kurs ukrainskogo prezidenta [The Star and Striped Course of the Ukrainian President] // Nezavisimaja gazeta. 03.10.2021. Available at: https://www.ng.ru/dipkurer/2021-10-03/11_8267_zelensky.html (accessed 6 November, 2025).

24. Zakritij Nediversifikovaniy Korporativnij Investicijnij Fond Prajm Jessets Kepital [Closed-End Non-Diversified Corporate Investment Fund Prime Assets Capital] // YouControl. Available at: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/33549199/ (accessed: 23 August 2023).

25. Lazarenko M. Biznes novogo prezidenta. Povnij perelik aktiviv Petra Poroshenka, jaki vin poobicjav prodati [Business of the New President. A Complete List of Petro Poroshenko's Assets That he Promised to Sell] // INSIDER. 30.05.2014. Available at: <http://www.theinsider.ua/business/538796bfc96ca/> (accessed: 23 August 2023).

26. Bevz T. Biznes-partijni korporacii i ukraïns'ka politichna praktika [Business-Party Corporations and Ukrainian Political Practice] // Naukovi zapiski Institutu politichnih i etnonacional'nih doslidzhen' im. I.F. Kurasa NAN Ukraïni. 2016. Vol. 5–6. pp. 294–312.

27. Korotkov D. S. Politichni partii Ukraïni jak zasib vplivu oligarhichnoï eliti na politichnij proces u derzhavi [Political Parties of Ukraine as a Means of Influencing the Oligarchic Elite on the Political Process in the State] // Visnik Harkivs'kogo nacional'nogo universitetu imeni V.N. Karazina. Pitannja politologii. 2009. № 839 (14). pp. 111–117.

28. Anashkina E. B. Ukraina vo vneshnepoliticheskikh interesah SShA [Ukraine in US Foreign Policy Interests] // SShA. Kanada. Jekonomika – politika – kul'tura. 2019. № 5. pp. 55–67.

29. Zakon Ukraïni vid 7 grudnja 2000 roku № 2121-III «Pro banki i bankivs'ku dijal'nist'» [Law of Ukraine from December 7, 2000 № 2121-III «On banks and banking activities»] // Verhovna Rada Ukraïni. Zakonodavstvo Ukraïni. 30.07.2025. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text> (accessed 6 November, 2025).

30. Zakon Ukraïni vid 31 bereznja 2020 roku № 552-IX «Pro vnesennja zmin do dejakih zakonodavchih aktiv Ukraïni shhodo umov obigu zemel' sil's'kogospodars'kogo priznachennja» [Law of Ukraine from March 31, 2020 № 552-IX «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding the Conditions for the Circulation of Agricultural Land»] // Verhovna Rada Ukraïni. Zakonodavstvo Ukraïni. 31.03.2020. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text> (accessed: 17 June, 2023).

Ivankov Kirill Vladimirovich – Postgraduate Student, Chair of Political Sciences and International Affairs, Taurida Academy (Structural Unit), Simferopol, V.I. Vernadsky Crimean Federal University.

E-mail: admiralmyers@mail.ru